

La obligación del asesor jurídico de no vulnerar derechos de infancias

Ejemplo de caso real en México

Resumen: *El presente documento analiza la responsabilidad ética y legal de los asesores jurídicos en juicios de guarda y custodia. A partir de un caso real de desacato reiterado y ocultamiento de una menor, se examina el papel del abogado frente al Interés Superior de la Niñez, así como los alcances de su actuación cuando el incumplimiento de una resolución judicial puede obedecer a una estrategia procesal o a una decisión consciente de la parte. Asimismo, pensando en madres y padres que atraviesan procesos similares, se comparten algunas reflexiones generales sobre aquellas conductas y decisiones que sí contribuyen al bienestar de las niñas, niños y adolescentes en los juicios de guarda y custodia.*

Abstract: *This document examines the ethical and legal responsibility of legal advisors in child custody proceedings. Based on a real case involving repeated contempt of court and the concealment of a minor, it analyzes the role of the lawyer in relation to the Best Interests of the Child, as well as the scope of the lawyer's actions when noncompliance with a judicial order may stem from a procedural strategy or from the conscious decision of the represented party. In addition, with mothers and fathers who are going through similar processes in mind, the document shares general reflections on those behaviors and decisions that do contribute to the well-being of children and adolescents in custody disputes.*

Autores: Karen Rosalba Salazar Tamez, Edgar Norberto Uriegas Pérez, con agradecimiento especial a Edder Beltrán Olmedo quien fue el abogado principal del asunto que sirve como ejemplo.

Índice

Introducción	2
1. La Controversia y la Determinación Judicial	3
2. La Extensión de la Responsabilidad al Asesor Jurídico	4
3. El Dilema Ético	5
4. La decisión del juez ante la petición	5
5. Conclusión.....	6
6. Notas generales sobre los juicios de guarda y custodia.	7

Introducción

En el complejo escenario de las rupturas matrimoniales, la determinación de la guarda y custodia suele convertirse en un campo de batalla con estrategias donde el bienestar de los hijos queda relegado a un segundo plano. En 2024, un caso particular puso de relieve una problemática que es común en esos escenarios:

“la resistencia de una de las partes para acatar las medidas provisionales dictadas por un juzgador, y el papel que en ocasiones desempeñan sus asesores legales en dicho desacato.”

Esos incumplimientos se dan en muchas acciones, como entrega de menores, facilitar convivencias o permitir pasar días especiales con alguno de los progenitores.

En ese sentido se da el siguiente ejemplo de un caso real:

1. La Controversia y la Determinación Judicial

Una pareja deshecho dar por terminada su relación y deciden divorciarse. En el proceso de divorcio no se tuvieron discusiones con la disolución del vínculo matrimonial. No obstante, surgió la disputa por la custodia de su hija, quien tenía alrededor de 7 años.

Ambos padres se consideraban idóneos y mejores que su contraparte para cuidar de la niña. Esto como en la mayoría de asuntos:

- La madre decía que era más apta porque la niña estaba acostumbrada con ella, además de que ambas eran mujeres así que debería cuidarla.
- El padre expresaba que por la flexibilidad de su horario y tipo de trabajo tenía disponibilidad para estar presente antes y después del horario escolar de su hija, por lo que podía cuidarla durante toda la tarde sin interrupciones.

El juez recibió sus opiniones y entrevistó a la familia, incluyendo a la niña, corroborando lo siguiente:

- La madre trabajaba casi todo el día, por lo que, la dinámica laboral la obligaba a delegar el cuidado en los abuelos durante gran parte del día.
- La menor quería por igual a ambos padres y no tenía problema en estar con su papá o con su mamá, pero le gustaba estar acompañada por uno de sus padres durante las tardes.
- Se dio cuenta que la menor no había convivido con su padre desde hace algunos meses, porque tras la separación física, la madre trasladó a la menor a otra entidad federativa, sin previo aviso ni autorización, a pesar de que estaba en proceso la decisión de la guarda y custodia provisional.

Ante tales elementos, el juzgador, actuando bajo el principio del interés superior de la niñez, otorgó la custodia provisional al padre. No obstante, la madre no estuvo conforme y se negó a entregar a la menor. Por lo tanto, el juez la apercibió, pero siguió el incumplimiento.

2. La Extensión de la Responsabilidad al Asesor Jurídico

Ante la ineficacia de las multas y apercibimientos tradicionales, surgió una idea, una propuesta procesal que consistía en involucrar directamente al abogado de la madre de la niña en el cumplimiento de la orden. Esta medida se sustentó en que el derecho a la justicia y la ejecución de las sentencias es una responsabilidad compartida. Bajo esta lógica, se plantearon los siguientes ejes argumentativos:

1. **Deber de Conducta Lícita:** Uno de los fundamentos fue el **artículo del Código de Procedimientos Civiles del Estado en que se llevó el asunto** que refiere que el abogado tiene la obligación de conducir a su asesorado por una vía procesalmente lícita. Lo que implica que no solo es un espectador, pues debe apoyar en el cumplimiento de la justicia.
2. **Transparencia de asesoría:** Se requirió al abogado informar, bajo protesta de decir verdad, si comunicó a su cliente sobre la orden de entrega de la menor y las consecuencias penales del desacato. Esto permitiría deslindar si el incumplimiento nace de la mala fe de la parte o de una deficiente asesoría, pues como en muchos lugares, las notificaciones las recibe el abogado, asegurando que la multa o sanción se dirija a quien afecta el derecho de la niña y a quien desatiende la petición.
3. **Apercibimiento Profesional:** El silencio o la omisión del abogado frente a estos requerimientos constituye una obstaculización del derecho a la justicia del menor, lo que amerita medidas correccionales y disciplinarias, dado que su estrategia no puede vulnerar, ni siquiera indirectamente, los derechos de un menor.

Todo se fundamentó en artículos concretos que al juntarse permitieron una argumentación coherente de la petición.

3. El Dilema Ético

La situación coloca al profesional en una encrucijada. Si el abogado confirma que informó a su cliente, expone la mala fe de este afectando incluso la estrategia para una custodia definitiva, pero si calla, asume una responsabilidad personal.

Es importante precisar que la ética profesional exige al abogado no ser un cómplice del cliente en la ilegalidad, sino un técnico del derecho, una guía en el procedimiento y un comunicador entre cliente, juez y partes. En casos de ocultamiento de menores, la lealtad hacia la ley y el bienestar del niño debe prevalecer sobre la estrategia de litigio.

Algunas personas podrían considerar que esto no es compatible con el secreto profesional, pero es fundamental precisar que el secreto profesional no es absoluto. Al igual que en la psicología o la medicina, el deber de confidencialidad cede ante la prevención de un daño grave o la comisión de un delito. Además, que en este caso no es contar algún hecho o secreto sobre el cliente, sino, confirmar una actuación procesal del propio abogado (comunicación de decisión judicial) que está obligado a realizar, que por obvias razones solo es aplicable en casos extremos.

4. La decisión del juez ante la petición

Estuvo de acuerdo con que el abogado debe asesorar adecuadamente a la persona que representa, además, que debe conducirlo y conducirse de forma ética y lícita. Por lo que tenía la obligación de informar a la persona la obligación de cumplir con la resolución y las consecuencias de no hacerlo. Ordenando que en un término de 3 días expresara bajo protesta de decir verdad si informó a quien representa sobre la resolución y de la gravedad de su actuación al no acatarla, apercibiéndolo de multa en caso de no cumplir con lo solicitado.

5. Conclusión

El caso expuesto no pretende establecer una regla general ni trasladar al asesor jurídico una responsabilidad que corresponde, en primer término, a las partes. Su valor radica en mostrar que, frente a un desacato reiterado que afecta de manera directa a una menor, resulta legítimo que el juzgador busque asegurarse de que la conducta omisiva no obedece a una estrategia legal, sino a la decisión consciente de la persona obligada a cumplir la resolución.

Solicitar al abogado que aclare si informó oportunamente a su representada sobre la orden judicial y las consecuencias de su incumplimiento no vulnera el secreto profesional ni compromete la defensa técnica; por el contrario, permite distinguir entre una asesoría lícita y una posible utilización del proceso para prolongar una situación que perjudica a la menor. En este contexto, el deber del asesor jurídico no es imponer la voluntad del juez ni sustituir la decisión de su cliente, sino cumplir con su función mínima de orientar, advertir y no participar, ni siquiera de forma indirecta, en conductas que contravengan una resolución firme.

El interés superior de la niñez exige que todos los actores del proceso (incluidos los abogados) actúen con responsabilidad y claridad. Cuando el incumplimiento persiste a pesar de haber sido debidamente explicado, la responsabilidad es de quien desobedece; pero cuando no existe certeza de que la explicación se haya dado, es válido que el juzgador lo verifique. Este equilibrio protege tanto los derechos del menor como la integridad del ejercicio profesional del derecho, evitando que la estrategia procesal se convierta en un medio para perpetuar el daño.

6. Reflexiones sobre los juicios de guarda y custodia.

1. El ejercicio del Derecho de Familia no es una competencia para los padres.
2. La guarda y custodia es no es un trofeo de guerra.
3. Al menor de nada le sirve que sus padres sientan que vencieron a su pareja.
4. El abogado o abogada tiene la obligación de dotar a los padres de los consejos legales acordes para sensibilizar sobre que el único vencedor en el proceso debe ser la niña, niño o adolescente.
5. Cuando la persona no se comporte de forma ética, hacer del conocimiento del juez la separación del cargo de asesor, para evitar daños a menores.
6. El deber de colaboración con la justicia y el interés superior del menor es incluso de las y los abogados, por lo que el juez puede usar todos los medios posibles para asegurar el bienestar del menor, esto incluye preguntar a las y los abogados si comunicaron a su cliente la información que beneficia al menor, incluyendo las consecuencias de no acatar las decisiones.
7. Es importante no seguir peticiones para crear estrategias que permitan retener a un menor de forma injustificada o ignorando una orden judicial que dejó de tener recursos, por lo que cualquier estrategia que sea contraria a su bienestar no debe ser válida, esto incluye manipulaciones, estar grabándolos constantemente para ver cuando se queja de uno de los padres, presionarlo, entre otras prácticas
8. Un juicio de familia exitoso no es aquel donde se gana la custodia mediante el conflicto, sino, aquel donde se logra un ambiente de paz para el desarrollo del infante y que los padres comprenden que el juez privilegió el bienestar del menor sobre cualquier opinión negativa injustificada.
9. Dejar que un menor este bajo el cuidado de uno de sus padres no quiere decir que vaya a ser así siempre, las condiciones de cuidado cambian y las custodias se modifican, por eso se debe tener en cuenta que querer tanto a los hijos e hijas implica ser conscientes de que en muchos casos uno de los padres puede brindar más tiempo y cuidado diario que el otro y no basarnos en un apego que no beneficia a las niñas, niños o adolescente o en buscar afectar al otro padre a través de estos
10. La mejor estrategia en los juicios de guarda y custodia es reconocer quién puede brindar mejores cuidados a los hijos y pedir un régimen de convivencias amplio y compartido, para permitir que el menor y el padre no custodio disfrute de todos los detalles pequeños e importantes que transcurren en la vida de su hijo.